

УДК: 620.95

EDN: WJVAXP

УТИЛИЗАЦИЯ ВЫСШИХ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ БИОГАЗА

© Авторы 2024

SPIN: 1159-95606

AuthorID: 109785

ORCID: 0000-0002-7151-5998

ScopusID: 56225536000

ПОЛИТАЕВА Наталья Анатольевна, доктор технических наук, профессор,
профессор Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

(Россия, 195251, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29, e-mail: politaevana1971@gmail.com)

SPIN: 1449-6732

AuthorID: 1232788

ORCID: 0000-0001-9623-057X

ScopusID: 58419740600

ВЕЛЬМОЖИНА Ксения Алексеевна, аспирант

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

(Россия, 195251, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29, e-mail: anizhomlev@mail.ru)

SPIN: 3111-6804

AuthorID: 1096928

ORCID: 0009-0002-3627-281X

ScopusID: 57221258737

ШИНКЕВИЧ Полина Сергеевна, аспирант

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

(Россия, 195251, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29, e-mail: ps.shinkevich@gmail.com)

SPIN: 1450-4720

AuthorID: 1134326

БОНДАРЕНКО Кристина Александровна, магистрант Высшей школы техносферной безопасности

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

(Россия, 195251, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29, e-mail: metsheryakova.ka@edu.spbstu.ru)

SPIN: 6516-2037

AuthorID: 478195

ORCID: 0000-0002-9520-4094

ResearcherID: AAE-9510-2019

ЕФРЕМОВА Саня Юнусовна, доктор биологических наук, профессор,
профессор кафедры «Биотехнологии и техносферная безопасность»

Пензенский государственный технологический университет

(440039, Россия, г. Пенза, проезд Байдукова/ул. Гагарина, д. 1а/11 e-mail: s_sharkova@mail.ru)

Аннотация. Высшие водные растения могут оказывать негативное воздействие на водную экосистему. Их чрезмерное разрастание изменяет условие среды в водоеме и водотоке, а также мешает судоходству, рыбоводству и другим сферам общественной жизни. Вследствие полученных данных были проанализированы современные технологии удаления макрофитов из водоемов и дальнейшей их утилизации. Наиболее экологически и экономически привлекательный способ – сбор и дальнейшее анаэробное сбраживание высших водных растений с целью получения биогаза. Для подтверждения выдвинутой гипотезы был проведен эксперимент по анаэробному сбраживанию высших водных растений. Было установлено, что максимальный процент метана был зафиксирован в биореакторе №4 на 44 сутки от начала эксперимента – 56% метана, где содержалась 75% биомассы высших водных растений в соотношении с 25% инокулянта. Полученные в работе результаты свидетельствуют о том, что макрофиты в смеси с инокулянтом в вышеприведенном соотношении являются эффективным композиционным составом для получения биогаза с высоким содержанием метана. Итоговые выводы статьи выделяют потенциальные преимущества использования высших водных растений в производстве биогаза для достижения устойчивого развития и снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Ключевые слова: анаэробное сбраживание, биогаз, высшие водные растения, метан, альтернативные источники энергии, макрофиты.

UTILIZATION OF HIGHER AQUATIC PLANTS IN ORDER TO OBTAIN BIOGAS

© The Authors 2024

POLITAEVA Natalya Anatolyevna, doctor of technical sciences, professor,
professor of the Higher School of Hydraulic and Energy Engineering

*Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
(Russia, 195251, St. Petersburg, st. Politekhnikeskaya, 29, e-mail: politaevana1971@gmail.com)*

VELMOZHINA Ksenia Alekseevna, postgraduate student,
*Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
(Russia, 195251, St. Petersburg, st. Politekhnikeskaya, 29, e-mail: anizhomlev@mail.ru)*

SHINKEVICH Polina Sergeevna, postgraduate student,
*Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
(Russia, 195251, St. Petersburg, st. Politekhnikeskaya, 29, e-mail: ps.shinkevich@gmail.com)*

BONDARENKO Kristina Aleksandrovna, master's student at the Higher School of Technosphere Safety
*Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
(Russia, 195251, St. Petersburg, st. Politekhnikeskaya, 29, e-mail: metssheryakova.ka@edu.spbstu.ru)*

EFREMOVA Sania Yunusovna, doctor of biological sciences, professor,
professor of the Department of Biotechnology and Technosphere Safety
Penza State Technological University

(440039, Russia, Penza, Baidukova proezd/Gagarin st., 1a/11 e-mail: s_sharkova@mail.ru)

Abstract. Higher aquatic plants can have a negative impact on aquatic ecosystems. Their excessive growth alters the environmental conditions in water bodies and watercourses, as well as obstructs navigation, fisheries, and other aspects of public life. As a result of the data obtained, modern technologies for removing macrophytes from water bodies and their subsequent utilization have been analyzed. The most environmentally and economically attractive method is the collection and further anaerobic digestion of higher aquatic plants to produce biogas. To confirm the hypothesis, an experiment on anaerobic digestion of higher aquatic plants was conducted. It was found that the maximum percentage of methane was recorded in bioreactor No. 4 on the 44th day of the experiment – 56% methane, where 75% of higher aquatic plant biomass was present in a ratio to 25% inoculum. The results obtained in the study indicate that macrophytes in a mixture with inoculum in the aforementioned ratio are an effective compositional composition for obtaining biogas with a high methane content. The final conclusions of the article highlight the potential benefits of using higher aquatic plants in biogas production to achieve sustainable development and reduce negative environmental impact.

Keywords: anaerobic digestion, biogas, higher aquatic plants, methane, alternative energy sources, macrophytes.

Для цитирования: Политаева Н.А. Утилизация высших водных растений с целью получения биогаза / Н.А. Политаева, К.А. Вельможина, П.С. Шинкевич, К.А. Бондаренко, С.Ю. Ефремова // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. – 2024. – Т. 13. – № 1(65). – С. 119-126. – EDN: WJVAXP.

Введение. В современном мире вопрос энергетической устойчивости и независимости становится все более актуальным. В поисках альтернативных источников энергии, способных уменьшить зависимость от ископаемых топлив и снизить негативное воздействие на окружающую среду (далее – ОС), все больше внимания привлекает использование биогаза. Биогаз, получаемый в результате анаэробного сбраживания органических веществ, представляет собой ценный источник энергии, способный диверсифицировать источники энергии и уменьшить зависимость от традиционных ископаемых топлив, таких как нефть и природный газ.

В контексте изменения климата и необходимости сокращения выбросов парниковых газов использование биогаза из высших водных растений представляет собой не только экономически выгодную альтернативу, но и экологически устойчивое решение. Кроме того, развитие технологий по производству и использованию биогаза способствует созданию новых рабочих мест и стимулирует инновационное развитие в области обновляемых источников энергии. Помимо этого, биогаз является коммерчески привлекательным направлением развития энергетического сектора, так как для его получения используются органические отходы, которые обычно являются бесплатным ресурсом.

Это создает дополнительную экономическую выгоду для предприятий и организаций, занимающихся производством биогаза. В то же время, биогаз сам по себе имеет рыночную стоимость и может быть продан как товар, что открывает дополнительные возможности для прибыльных инвестиций в данной сфере.

В настоящее время стоит вопрос об утилизации высшей водной растительности, поскольку их чрезмерное зарастание в водоеме является весомым недостатком. Высшие водные растения (макрофиты) – это крупные водные растения, доступные наблюдению невооруженным глазом, которые напоминают настоящие растения, имея стебли и листья. Они являются одним из основных компонентов биоценоза, играют важную роль в общем биологическом режиме водоема, в регулировании химических и биологических процессов, участвуют в системах самоочищения, а также препятствуют «цветению» воды [1]. Макрофиты выполняют функцию индикатора химических и физических условий ОС, обогащают воду кислородом, предохраняют берега от эрозии [2]. Высшие водные растения могут являться механическими фильтрами взвесей в водоеме, тем самым оказывая положительное воздействие на качество воды [3-5].

В одном из проведенных исследований было

выявлено, что у водных растений наблюдается определенная специфичность в поглощении и накоплении минеральных веществ из водоемов [6]. Эта специфичность особенно ярко проявляется в накоплении калия (*K*) и кальция (*Ca*) [7]. Подобные наблюдения встречаются и при изучении накопления фосфора [8], а также поглощении ионов меди (*Cu*) [9] высшими водными растениями. В дополнение к минеральным элементам, высшие водные растения также поглощают различные углеводы, аминокислоты и органические кислоты из водоемов [10]. Одно из исследований показало, что при биомассе 100 г *Scirpus lacustris* (камыш озерный) способен извлечь из воды 4 мг фенола [11-12]. Эти растения играют значительную роль в аэробном самоочищении водоема, способствуя быстрому началу этой фазы и улучшая кислородный режим водоема [13]. Кроме того, известно, что рясковые эффективно очищают воду в стоячих водоемах и прудах [14].

В литературе отмечается, что помимо положительного влияния высших водных растений, существует их негативное воздействие, проявляющееся при чрезмерном разрастании в водоемах. Это разрастание препятствует нормальной работе гидротехнических сооружений в каналах из-за попадания частей растений в агрегаты, снижает пропускную способность и увеличивает расход воды на транспирацию [15]. Избыточное развитие макрофитов способно существенно изменить условия среды как в микрореконструкциях вблизи растений, так и в общем водоеме или водотоке. В зарослях макрофитов наблюдается замедление скорости течения, аккумуляция песка, детрита и ила, изменения содержания *O* и *CO₂* в воде в разное время суток, повышение температуры и воздействие на световой режим, а также изменения *pH* [16]. Заращение водной растительностью способно нанести ущерб рыбоводству, способствует накоплению органических веществ и образованию болотных участков, ухудшает гидрохимический режим и подавляет развитие планктонных и бентосных организмов, что может привести к дальнейшим экологическим проблемам [16], а также приводит к ухудшению качества воды вследствие гибели растений [17].

Существуют также проблемы, связанные с использованием водоемов в качестве зон отдыха – чрезмерный рост и распространение макрофитов может значительно ухудшить условия для купания [18]. Объемные скопления высших водных растений также способны препятствовать проходу судов и катеров. Отмершие растительные остатки также могут скапливаться в узких местах водоемов и препятствовать естественному стоку воды, что может привести к ее резервированию или даже к наводнению [19].

Данную экологическую проблему изучали многие ученые. Например, исследователи из Китая [20] рассмотрели три основных метода по борьбе с разрастанием водной растительностью: физический

метод, химический метод и биологический метод, а также проанализировали сферы их применения, описали преимущества и недостатки каждого из методов.

Наиболее перспективным и эффективным подходом является применение биологических методов, включая интродукцию растительных рыб в водоемы. Особую значимость в этом контексте представляет белый амур, который является высокоэффективным фитофагом [21], способным потреблять практически все виды водной флоры. Практика использования белого амура в биологической мелиорации каналов и водохранилищ продемонстрировала его высокую эффективность. Высшие водные растения играют ключевую роль в рационе многих водоплавающих птиц. Гуси, утки и лысухи с удовольствием потребляют стебли, листья и молодые побеги камыша. Лебеди предпочитают питаться подводными частями растений, иногда также камышом и рогозом. Ряд нырковых уток предпочитает вегетативные части и плоды более чем тридцати видов высших водных растений.

Механический способ основан на очистке водных объектов от лишней растительности, считается достаточно эффективным способом, однако направлен на кратковременный, но быстрый результат [22]. Химический способ направлен на уничтожение водной растительности путем добавления препаратов-гербицидов [23]. Однако данный метод часто имеет пагубные последствия, которые проявляются не сразу.

К наиболее простому и дешевому способу борьбы с зарастанием относят удаление растительности по мере их появления [23], удаление растительности из водоема происходит граблями, различными орудиями и механизмами, подтяжки к берегу веревками. Все виды скошенной растительности также можно использовать для удобрения прудов [23].

В настоящее время стратегии борьбы с зарастанием водоемов ориентируются на контроль за избыточным развитием как жестких, так и мягких растительных формаций. Считается, что удаление водных растений необходимо проводить в случаях, когда их площадь занимает более 20-30% поверхности водного объекта.

Восстановление водных объектов включает в себя различные мероприятия, направленные на восстановление и поддержание природного гидрологического режима, утилизацию отходов и снижения уровня их загрязнения [24]. Высшие водные растения не подходят для компостирования из-за высокого содержания воды. Однако, эта водная биомасса является привлекательным субстратом для производства биогаза [25]. Для обеспечения эффективной утилизации отходов и восстановления водных объектов от зарастания высшей водной растительности, предлагается использовать их в качестве смеси для анаэробного сбраживания с целью получения биогаза.

Необходимость сбора биомассы водных расте-

ний и связанные с этим затраты требуют возможности использования данных отходов в качестве биомассы для получения энергии. Данный способ утилизации макрофитов также имеет дополнительные экологические и экономические перспективы. Основные экологические преимущества связаны со снижением зависимости от ископаемого топлива при производстве энергии, а также с сокращением выброса парниковых газов, которые пагубно влияют на изменение климата [26-27]. Помимо этого, использование сырья третьего поколения (микроводоросли, макрофиты) для производства экологически чистой энергии позволило бы решить земельную проблему, возникающую при использовании традиционного сырья первого и второго поколений (кукуруза, пшеница, сахарная свекла, сахарный тростник) [28]. Использование макрофитов не конкурирует с сельскохозяйственным землепользованием для производства продуктов питания и кормов и не нуждается в какой-либо сельскохозяйственной земле или обработке (удобрении и т.д.).

Экономический аспект вопроса рассматривается с точки зрения получения дешевой энергии благодаря тому, что высшие водные растения являются отходом, требующим утилизации. Помимо этого, отработанная биомасса высших водных растений (биомасса, оставшаяся после получения энергии путем анаэробного сбраживания) может быть использована в качестве сельскохозяйственного удобрения в связи с высоким содержанием фосфора [29]. Таким образом, процесс получения биогаза из высших водных растений является не только экологически выгодным, но и экономически целесообразным.

Многие ученые изучали процесс анаэробного сбраживания высших водных растений [30-31]. Это связано с присутствием легко гидролизующихся сахаров, присутствующих в водных растениях, а также с низким содержанием целлюлозы и лигнина.

Для увеличения биогазового потенциала макрофитов многие исследователи применяют различные способы предварительной обработки высших водных растений, а именно:

- измельчение биомассы;
- паровая обработка (до 677 л биогаза/кг) [32];
- смешивание биомассы с навозом крупного рогатого скота (до 12 л биогаза при использовании соотношения 1:1) [33];
- автоклавирование биомассы при температуре 120°C (1 бар) в течение 30 минут (увеличение удельного выхода биогаза в 24 раза) [59];
- силосование с пшеничной соломой (в соотношении 70% макрофитов к 30% соломы) [34];
- щелочная термохимическая обработка (увеличение выхода биогаза на 66% по сравнению с выходом биогаза из необработанной биомассы) [35].

Однако, некоторые ученые указывают на низкий выход получаемого биогаза [36-37]. Одним из

недостатков, который обычно приписывают биомассе высших водных растений, является высокое содержание воды во многих макрофитах, что приводит к разбавлению дигестата, а также способствует низкому выходу биогаза при сбраживании свежей биомассы. Также существует сложность прогнозирования данного процесса, связанная с тем, что рост макрофитов непредсказуем. Рост высших водных растений зависит от местной экосистемы и, конечно, меняется в течение года [38]. Помимо этого, каждый вид высших водных растений содержит разное количество сухого вещества, влияющего на удельный выход биогаза [39].

Анализ научной литературы в области анаэробного сбраживания высших водных растений показал, что использование биомассы высших водных растений является привлекательным способом получения биогаза в связи с отсутствием конкуренции за земельные участки с сельскохозяйственным сектором. Во многих работах было отмечено положительное влияние различных методов предварительной обработки биомассы на удельный выход биогаза. Однако, имеются расхождения в количестве получаемого биогаза в различных исследованиях. Это можно объяснить различными условиями проведения экспериментов, а также различным качеством сбраживаемого субстрата. Также некоторые исследователи расходятся во мнении об энергетической эффективности использования макрофитов для получения биогаза. Но хочется отметить, что наибольшее количество ученых считают получение биогаза из высших водных растений выгодным и целесообразным.

На основании полученных данных была установлена необходимость в проведении собственных независимых исследований процесса анаэробного сбраживания высших водных растений с целью установления максимально возможного выхода метана, получаемого при этом процессе. При этом было решено использовать несколько типов предварительной обработки биомассы: измельчение биомассы, добавление инокулянта в виде коровьего навоза, так как в исследуемых источниках при использовании данных методов обработки были получены наилучшие результаты.

Таким образом, целью данного исследования является изучение процесса получения биогаза с высоким содержанием метана из высших водных растений. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Проведение обширного обзора научной литературы, охватывающего аспекты роста высших водных растений, способности накопления различных элементов, преимущества и недостатки высшей водной растительности на водоемах, особенности их утилизации.
2. Постановка эксперимента по анаэробному сбраживанию высших водных растений.
3. Определение наибольшего процента содер-

жания метана в биогазе.

4. Определение наиболее эффективного соотношения композиционной смеси для сбраживания с использованием высших водных растений.

5. Изучение дальнейших перспектив использования полученного биогаза.

Методология. Исследования были выполнены с использованием уникальной в России экспериментальной установки под названием "Лабораторный комплекс для исследования процессов получения и преобразования биогазов из органических отходов". Данная установка соответ-

ствует современным международным стандартам по оборудованию и методикам применения. Автоматизированный комплекс позволяет оценивать потенциал производства биогаза из отходов, изучать динамику его образования и процессы очистки с выделением метановой компоненты до 95%.

Для выполнения сравнительного анализа воздействия количества и состава добавок при анаэробном сбраживании органических отходов была разработана лабораторная установка для получения биогаза (рис. 1), состоящая из термобокса, в котором размещаются биореакторы объемом 1 литр каждый.

Рисунок 1 – Принципиальная схема лабораторной установки

На рисунке 1 представлены следующие цифровые обозначения: 1 – биореакторы; 2 – газовые счетчики; 3 – газовые линии; 4 – емкости для сбора биогаза; 5 – термобокс; 6 – сигнальные провода; 7 – блок управления газовыми счетчиками; 8 – информационно-аналитический комплекс.

Высшие водные растения собраны на Кавголовоком озере (Ленинградская область), а также на Родниковом озере (г. Санкт-Петербург).

В качестве инокулянта используется свежий коровий навоз, отбираемый на ферме, содержание животных на которой соответствует санитарно-ветеринарным требованиям. В результате проведенного обзора научной литературы было установлено, что для получения наибольшего выхода биогаза необходимо провести предварительную обработку биомассы. Поэтому перед загрузкой высших водных растений в биореакторы они были измельчены в блендере, а затем смешаны с используемым

инокулянтном.

Для расчета загружаемой массы в биореакторы были определены показатели влажности и содержание органического углерода в высших водных растениях и инокулянте (табл. 1).

Для определения оптимального соотношения высших водных растений и инокулянта для получения максимального содержания метана в биогазе были подготовлены различные смеси для закладки в биореакторы №1-8.

Композиционные смеси в разных пропорциях в пересчете на органический углерод загружали в биореакторы во влажном состоянии и снимали показатели по выходу биогаза в течение 45 суток (табл. 2). Общая масса загружаемых в биореакторы образцов, пересчете на органический углерод, составляла 8 г. Также было определено содержание сухого вещества и влажной навески в загружаемых компонентах в каждом биореакторе (табл. 3).

Таблица 1 – Характеристика компонентов (пищевых отходов, пивной дробины и инокулянта) перед загрузкой в биореакторы

Компонент	Влажность, %	Органический углерод, %
Высшие водные растения	94	93
Инокулянт	79	92

Таблица 2 – Содержание композиционных смесей в пересчете на органический углерод

Реактор №	Высшие водные растения, (г. орг. угл.)/%	Инокулянт, (г. орг. угл.)/%
1	4/50	4/50
2	4/50	4/50
3	6/75	2/25
4	6/75	2/25
5	2/25	6/75
6	2/25	6/75
7*	0/0	8/100
8*	8/100	0/0

*Контрольные биореакторы

Таблица 3 – Содержание сухого вещества и влажной навески в загружаемых компонентах

Реактор №	Высшие водные растения, г		Инокулянт, г	
	Содержание сухого вещества	Содержание влажной навески	Содержание сухого вещества	Содержание влажной навески
1	4,3	71,68	4,35	20,28
2	4,3	71,68	4,35	20,28
3	6,45	107,53	2,17	10,14
4	6,45	107,53	2,17	10,14
5	2,15	35,84	6,52	30,42
6	2,15	35,84	6,52	30,42
7*	0	0	8,7	40,56
8*	8,6	143,37	0	0

*Контрольные биореакторы

Результаты. Все замеры проводились с трехкратным повторением. Содержание метана в каждом из биореакторов представлено на рисунке 3.

Рисунок 3 – Содержание метана в биореакторах, состав композиционных смесей биореакторов №1–8 соответствует данным из таблицы 2

Обсуждение. По полученным результатам (рис. 3), максимальный процент метана был зафиксирован в биореакторе №4 на 44 сутки от начала эксперимента – 56% метана в биогазе при соотношении биомассы высших водных растений к инокулянту: 75/25. Минимальный процент наблюдается в биореакторе №2–34% метана в биогазе при процентном

соотношении биомассы высших водных растений к инокулянту: 50/50 соответственно.

В остальных биореакторах значения метана на 44 сутки в процентном соотношении биомассы к инокулянту, соответственно, были следующими: в биореакторе №8–52% метана (100/0), в биореакторе №5–47% метана (25/75); в биореакторе №1–46%

метана (50/50); в биореакторе №3–43% метана (75/25); в биореакторе №6–42% метана (25/75); в биореакторе №7–37% метана (0/100).

В других исследованиях было выявлено, что макрофиты дают относительно высокий выход биогаза в зависимости от их происхождения [40]. Так, например, в работе P.R. Silva и др. было зафиксировано 60% метана на 40 день анаэробного сбраживания макрофитов [41]. Образцы западной водоросли (*E. nuttallii*) из пяти различных озер в Германии при анаэробном сбраживании показали выход 415–520 л биогаза/кг загруженной биомассы (ЗБ) макрофитов [42]. В общем, средний выход биогаза при анаэробном сбраживании высших водных растений в различных исследованиях варьируется от 200 л биогаза/кг ЗБ до 400 л биогаза/кг ЗБ [32,35].

В дальнейших исследованиях планируется более подробно изучить процесс получения биогаза из высших водных растений в установленном в данном эксперименте оптимальном процентном соотношении. Дальнейшие исследования будут направлены на определение количества получившегося в процессе сбраживания биогаза, а также возможное использование добавок для увеличения биогазового потенциала макрофитов.

Выводы. В работе проведено исследование по утилизации высших водных растений с целью получения биогаза. Были выявлены максимальный и минимальный процент метана в четвертом и втором биореакторах соответственно. Поскольку количество метана напрямую влияет на качество полученного биогаза, можно сделать вывод о том, что макрофиты в смеси с инокулянтном в следующем процентном соотношении: 75/25 соответственно являются эффективным композиционным составом для получения биогаза.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Safonov A.V. et al. The Role of Phytoplankton in Self-Purification of Water Bodies with Radionuclide Pollutants //Radiochemistry. – 2022. – Т. 64. – №. 2. – С. 120-132.
2. Schaumburg J. et al. Macrophytes and phytobenthos as indicators of ecological status in German lakes – a contribution to the implementation of the Water Framework Directive //Limnologia. – 2004. – Т. 34. – №. 4. – С. 302-314.
3. Король В.М. Реагирование водных растений на химическое загрязнение воды. – 1985.
4. Францев А.В. О некоторых путях воздействия на жизнь пресных водоемов //Тр. Всесоюз. гидробиол. о-ва. – 1961. – Т. 11. – С. 323-330.
5. Якубовский К., Мережко А. Поглощение биогенных веществ высшими водными растениями как фактор предотвращения эвтрофирования водоемов //Антропогенное эвтрофирование водоемов. Черноголовка. – 1974. – С. 119-121.
6. Stake E. Higher vegetation and nitrogen in a rivulet in central Sweden //Schweizerische Zeitschrift für Hydrologie. – 1967. – Т. 29. – С. 107-124
7. Якубовский К.Б., Мережко А.И. Значение высших водных растений в формировании качества воды //Формирование и контроль качества поверхностных вод. – 1976. – №. 2. – С. 136.
8. Stake E. Higher vegetation and nitrogen in a rivulet in central Sweden //Schweizerische Zeitschrift für Hydrologie. – 1967. – Т. 29. – С. 107-124.
9. Варенко Н.И., Чуйко В.Т. Роль высшей водной растительности в миграции марганца, цинка, меди и кобальта в Днепродзержинском водохранилище //Гидробиол. журн. – 1971. – Т. 7. – №. 3. – С. 54-56.
10. Мережко А.И. Эколого-физиологические особенности высших водных растений и их роль в формировании качества воды //М.: и их роль в формировании качества воды: Автореф. дисс. – 1978. – Т. 46.
11. Seidel K., Kickuth R. Exkretion von Phenol in der Phyllospähre von Scirpus lacustris L //Naturwissenschaften. – 1965. – Т. 52. – №. 18. – С. 517-517.
12. Seidel K. Reinigung von Gewässern durch höhere Pflanzen //Naturwissenschaften. – 1966. – Т. 53. – №. 12. – С. 289-297.
13. Кабанов Н.М. О химической и санитарно-биологической роли макрофитов в Клязьминском водохранилище //Тр. Всесоюз. гидробиол. о-ва. – 1961. – Т. 11. – С. 361-369.
14. Варенко Н.И., Чуйко В.Т. Роль высшей водной растительности в миграции марганца, цинка, меди и кобальта в Днепродзержинском водохранилище //Гидробиол. журн. – 1971. – Т. 7. – №. 3. – С. 54-56.
15. Брагинский Л.П., Кузьменко М.И., Карпезо Ю.И., Храпцов К.П. Эффективность применения гербицидов для борьбы с зарастанием каналов Краснознаменной оросительной системы. Мат-лы 2 респ. конф. Укр., фил. Всесоюз. геоботан. о-ва. К., 1970а, с. 12-14.
16. Соловьева В.В., Лапиров А.Г. 4.1. Криптогамные макрофиты вод //Гидроботаника. – 2013. – С. 133-147.
17. Стрельникова А.П. Значение высшей водной растительности в формировании условий обитания сеголетков рыб, нагуливающихся в прибрежье // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Рыбное хозяйство. – 2013. – №. 1. – С. 91-99.
18. Bauer, Aline & Moeller, Lucie & Wedwitschka, Harald & Stinner, Walter & Zehnsdorf, Andreas. (2018). Anaerobic digestion of mixed silage of waterweed biomass and wheat straw in a long-term semi-continuous biogas production process. Energy, Sustainability and Society. 8. 10.1186/s13705-017-0145-9.
19. Moeller, Lucie & Bauer, Aline & Wedwitschka, Harald & Stinner, Walter & Zehnsdorf, Andreas. (2018). Crop Characteristics of Aquatic Macrophytes for Use as a Substrate in Anaerobic Digestion Plants – A Study from Germany. Energies. 11. 3016. 10.3390/en11113016.
20. Wang Hongxing et al. Control strategies for overgrowth of large aquatic plants in lakes and reservoirs//Agricultural Environment and Development. – 2011. – Т. 28. – №. 2. – С. 69-71.
21. Opuszyński K. Use of phytophagous fish to control aquatic plants //Aquaculture. – 1972. – Т. 1. – С. 61-74.
22. M.J.C. Greer, A.S. Hicks, S.K. Crow, G.P. Closs. Effects of mechanical macrophytes control on suspended sediment concentrations in streams / New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research. 2017; 51(2):254-278. DOI:10.1080/00288330.2016.1210174.
23. Breckels R.D., Kilgour B.W. Aquatic herbicide applications for the control of aquatic plants in Canada: effects to nontarget aquatic organisms //Environmental Reviews. – 2018. – Т. 26. – №. 3. – С. 333-338.
24. Silva J.A. Wastewater Treatment and Reuse for Sustainable Water Resources Management: A Systematic Literature Review // Sustainability. – 2023. – Т. 15. – №. 14. – С. 10940.
25. Bauer, Aline & Moeller, Lucie & Wedwitschka, Harald & Stinner, Walter & Zehnsdorf, Andreas. (2018). Anaerobic digestion of mixed silage of waterweed biomass and wheat straw in a long-term semi-continuous biogas production process. Energy, Sustainability and Society. 8. 10.1186/s13705-017-0145-9.
26. Sharma S, Jha PK, Panwar A (2021) Production of bioethanol from wheat straw via optimization of co-culture conditions of *Bacillus licheniformis* and *Saccharomyces cerevisiae*. Discover Energy 1(1):1-8. <https://doi.org/10.1007/s43937-021-00004-4>.
27. Khan MAN, Shiekh Z, Parveen S, Ahmed S, Irfan M, Gauttam R, Shah AA, Jamal A, Khan S, Badshah M (2021) Production of bioethanol and biogas from *Spirodela polyrhiza* in a biorefinery concept and output energy analysis of the process. Biomass Convers Biorefinery. <https://doi.org/10.1007/s13399-021-02066-9>.
28. Greene JM, Gulden J, Wood G, Huesemann M, Quinn JC (2020) Techno-economic analysis and global warming potential of a novel offshore macroalgae biorefinery. Algal Res 51:102132. <https://doi.org/10.1016/j.agal.2020.102032>.
29. Stabenau, Nele & Zehnsdorf, Andreas & Rönicke, Helmut

& Wedwitschka, Harald & Moeller, Lucie & Ibrahim, Bachar & Stinner, Walter. (2018). A potential phosphorous fertilizer for organic farming: recovery of phosphorous resources in the course of bioenergy production through anaerobic digestion of aquatic macrophytes. *Energy, Sustainability and Society*. 8. 10.1186/s13705-018-0155-2.

30. Evans Jason M., Wilkie Ann C. Life cycle assessment of nutrient remediation and bioenergy production potential from the harvest of hydrilla (*Hydrilla verticillata*). *Journal of Environmental Management*. 2010; 91(12):2626-2631.

31. Kulkarni M.B., Ghanegaonkar P.M. Pretreatment methods in anaerobic digestion for biogas generation: A review. *Int. J. New Innov. Eng. Technol*. 2015; 4:14-18.

32. Lizasoain, J.; Rincón, M.; Theuretzbacher, F.; Enguídanos, R.; Nielsen, P.J.; Potthast, A.; Zweckmair, T.; Gronauer, A.; Bauer, A. Biogas production from reed biomass: Effect of pretreatment using different steam explosion condition. *Biomass Bioenergy* 2016, 95, 84-91.

33. Yadav, D.; Barbora, L.; Bora, D.; Mitra, S.; Rangan, L.; Mahanta, P. An assessment of duckweed as a potential lignocellulosic feedstock for biogas production. *Int. Biodeterior. Biodegrad*. 2017, 119, 253-529.

34. Gaur, R.Z.; Khan, A.A.; Suthar, S. Effect of thermal pre-treatment on co-digestion of duckweed (*Lemna gibba*) and waste activated sludge on biogas production. *Chemosphere* 2017, 174, 754-763.

35. Koyama, M.; Yamamoto, S.; Ishikawa, K.; Ban, S.; Toda, T. Enhancing anaerobic digestibility of lignin-rich submerged macrophyte using thermochemical pre-treatment. *Biochem. Eng. J*. 2015, 99, 124-130.

36. Wilkie AC, Evans JM (2010) Aquatic plants: an opportunity feedstock in the age of bioenergy. *Biofuels* 1(2):311-321. <https://doi.org/10.4155/bfs.10.2>

37. Obata O, Ditchfeld A, Hatton A, Akunna J (2020) Investigating the impact of inoculum source on anaerobic digestion of various species of marine macroalgae. *Algal Res* 46:101-803. <https://doi.org/10.1016/j.algal.2020.101803>

38. Herbes, Carsten & Brummer, Vasco & Roth, Sandra & Röhl, Markus. (2018). Using aquatic plant biomass from de-weeding in biogas processes – an economically viable option?. *Energy, Sustainability and Society*. 8. 10.1186/s13705-018-0163-2.

39. Zehnsdorf A, Moeller L, Stärk H-J et al (2017) The study of the variability of biomass from plants of the *Elodea* genus from a river in Germany over a period of two hydrological years for investigating their suitability for biogas production. *Energy. Sustain Soc* 7(1):1-7.

40. Zehnsdorf A, Korn U, Pröter J, Naumann D, Seirig M, Rönicke H, Pieper B (2011) Western waterweed (*Elodea nuttallii*) as a co-substrate for biogas plants. *Agric Eng* 66:136-139.

41. Silva, Paulo Roberto & Vieira, A. & Rodrigues, P. (2021). Evaluation of Biogas Production through Anaerobic Digestion of Aquatic Macrophytes in a Brazilian Reservoir. *Journal of Energy Research and Reviews*. 1-14. 10.9734/jenrr/2021/v7i130180.

42. Zehnsdorf, A.; Korn, U.; Pröter, J.; Naumann, D.; Seirig, M.; Rönicke, H.; Pieper, B. Western waterweed (*Elodea nuttallii*) as a co-substrate for biogas plants. *Agric. Eng.* 2011, 66, 136-39.

Статья поступила в редакцию 25.01.2024

Статья принята к публикации 15.03.2024